

TABIAT BILAN TANISHTIRISHDA MUTAFFAKIRLAR MEROSIDAN FOYDALANISH

Jononova Aziza

**Qarshi davlat universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
023-48-guruh talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19213083>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarni tabiat bilan tanishtirish jarayonida buyuk mutaffairlarning ilmiy va ma'naviy merosidan foydalanish masalalari yoritiladi. Ta'lim jarayonida mutaffariklarning tabiat haqidagi qarashlari, ilmiy ishlari va badiiy asarlaridan foydalanish orqali o'quvchilarda tabiatga merh-muhabbat, ekologik madaniyat va ongli munosabatni shakllantirish imoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, tabiatni o'rganishda tarixiy merosidan foydalanishning pedagogik ahamiyati va samarali usullari haqida fikrlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Tabiat, tarbiya, mutafakkirlar merosi, ekologik madaniyat, tabiatni asrash, ta'lim jarayoni, o'quvchilar tarbiyasi, pedagogik yondashuv, ma'naviy meros.

Abstract: This article disusses the great importance of introducing students to nature. The issues of using the scientific and spiritual heritage of the Mutaffariks arev highlighted. The ideas of forming a love for nature, ecological culture and a conscious attitude among students through the use of Mutaffariks' views on nature, scientific works and artistic works in the educational processe analyzed .Also, thoughts are expressed about the pedagogical significance and effective methods of using historical heritage in the study of nature.

Keywords: Nature, education, heritage of thinkers, ecological culture, nature conservation, educational process, student education, pedagogical approach, spiritual heritage.

Аннотация: В даненой статье обсуждается огромное значение знакомства учащихся с природой. В статье освещаются вопросы использования научного и духовного наследия мутаффариков. Анализируются идеи форьирования любви л природе экологической культуры и сознательного отношения к природе у учащихся посредством использования взглядов мутаффариков на природу, научных и художественных работ в образовательном процессе. Также высказываются соображения о педагогическом значении и эффективных методах использования исторического наследия в изучении природы.

Ключевые слова: Природа, образование, наследие, экологическая культура, охрана природы, образовательный процесс, обучение студентов, педагогический подход, духовное наследие.

KIRISH. Tabiat inson hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Yosh avlodni tabiatga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash, ularda ekologik madaniyatni shakllantirish bugungi ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayonda buyuk mutafakkirlarimizning ilmiy va ma'naviy merosi katta ahamiyatga ega. Ularning tabiat, inson va jamiyat haqidagi qarashlari o'quvchilarga tabiatni sevis, uni asrash va qadirlash g'oyalarini singdirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

ASOSIY QISM. Sharq mutafakkirlari tabiatni o'rganish, uni tushuntirish va asrash haqida qimmatli fikrlar bildirganlar. Ularning ilmiy asarlari va hikmatli so'zlari yosh avlodni tarbiyalashda muhim didaktik vosita hisoblanadi.

Mutafakkirlar qarashlarining mazmun mohiyati.

Abu Nasr Forobiy (873-950). Farobiy tabiatni bilish orqali inson tafakkuri shakllanishini ta'kitlagan. U “Aql to'g'risida” asarida inson tafakkurining rivoji uchun tabiatni kuzatish, tahlil qilish va firklash muhimligini uqtiradi. Unga ko'ra, tabiatni tushunish - aqlni charxlashdir.

Abu Rayxon Beruniy (973-1048). Beruniy geologiya, astronomiya, meteorologiya, biologiya kabi sohalarida chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Uning “Mineralogiya haqida” asari zamonaviy tabiatshunoslik fanining manbai hisoblanadi. U o'simlik va hayvonot olamini, yer osti boyliklarini ilmiy asosda tahlil qilgan. U o'z davrining eng buyuk olimlaridan biri bo'lib, tabiatni kuzatish, tajriba va ilmiy izlanish orqali o'rganish kerakligini ta'kidlagan. Bu fikrlar o'quvchilarda tabiatga ilmiy qiziqish uyg'otadi.

Ibn Sino (980-1037). Ibn Sino “Tib qonunlari” da o'simliklarning tuzilishi, davolovchi xususiyatlari haqida ma'lumot bergan. Tabiat va inson salomatligi o'rtasidagi bog'liklar, dorivor g'iyohlar va tabiiy muhitning inson hayotidagi o'rnini yoritib bergan. Bu ma'lumotlar orqali o'quvchilarga tabiatning inson hayotidagi ahamiyatini tushuntirish mumkin. Shuningdek, hayvonot olami haqida to'liq tasniflar bergan. U bolalarni tabiat orqali sog'lom turmush tarziga o'rgatish tarafdori bo'lgan.

Alisher Navoiy (1441-1501). Navoiy o'z asarlarida tabiat manzaralarini ruhiy tarbiya bilan uyg'unlashtirib tasvirlaydi. “Xamsa” dostonida tabiat obrazlari orqali inson axloqini yuksaltirishga intiladi. U tabiatni ilhom manbai, go'zallik va ilohiy qudrat timsoli sifatida ko'satadi. Tabiat go'zalligi, insonning tabiatga bo'lgan muhabbati keng tasvirlangan. Uning she'rlarida bog'lar, gullar, qushlar, daryolar haqida go'zal tasvirlar bergan bo'lib, ular orqali bolalarda estetik did va tabiatga mehr uyg'otiladi.

Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530). Bobur “Boburnoma”da Hindistonning o'simlik va hayvonot dunyosi haqida batafsil yozadi. Uning yozuvlarida ilmiy kuzatuv, ekologik tafakkur va tabiatga mehr uyg'otish kuchli seziladi. Bobur tabiatni inson hayotining muhim qismi deb hisoblagan. U tabiat go'zaligini she'riy va ilmiy tarzda tasvirlab bergan. Asarlari bog'lar, gullar, daraxtlar va suv manbalari haqida ko'p yozgan. Tabiatni asrash va undan oqilona foydalanish kerakligini ta'kidlagan. Boburning tabiat haqidagi qarashlari o'quvchilarda tabiatga mehr, estetik did va ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ta'lim jarayonida uning merosidan foydalanish juda foydalidir.

Natija va muhokama. Boshlang'ich ta'limda tabiat bilan tanishtirishning ahamiyati. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarni tabiat bilan tanishtirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki aynan shu davrda bolalar atrof-muhitga nisbatan qiziqish, kuzatuvchanlik va tabiatga mehr tuyg'ulari shakllana boshlaydi. Tabiat bilan tanishtirish orqali o'quvchilar o'simliklar, hayvonlar, fasllar almashinuvi, tabiat hodisalari haqida dastlabki bilimlarga ega bo'ladilar.

Boshlang'ich ta'limda tabiat bilan tanishtirish jarayonida buyuk mutafakkirlar merosidan foydalanish ham katta ahamiyatga ega. Masalan, Abu Rayhon Beruniy tabiatni ilmiy kuzatish va o'rganish zarurligini ta'kidlagan bo'lsa, Zahiriddin Muhammad Bobur o'z asarlarida tabiatning go'zalligi va boyligini tasvirlab bergan. Bu meros o'quvchilarga tabiatni sevish va qadirlashni o'rgatishda muhim manba hisoblanadi. Shu sababli boshlang'ich ta'limda tabiat bilan tanishtirish nafaqat o'quvchining bilimini oshiradi, balki ularni tabiatga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu esa kelajakda ekologik ongini va tabiatni asraydigan yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Mutafakkurlarimizning tabiat haqidagi qarashlari - bu milliy meros, boy ilmiy-madaniy manba bo'lib, ularni ta'limga integratsiya qilish bolalarda nafaqat ilmiy tafakkurni, balki vatanparlik, axloqiy tarbiya, estetik did va ekologik madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'lim bu merosdan samarali foydalaniush o'quvchilarning tabiatni sevuvchi, uni asraydigan va uni chuqur tushunadigan shaxs bo'lib kamol topishida muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Beruniy A.R "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar". Fan 1975.
2. Ibn Sino. "Tib qonunlari". T; O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2003
3. Farobiy A.N. "Falsafa asarlari". T: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti,1993.
4. Alisher Navoiy "Xamsa" .T.G'afur Gulom nomidagi nashiryot, 1991.
5. Bobur Z.M."Boburnoma" T>G'afur G'ulom nomidagi nashiryot,1992.
6. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim konsepsiyasi,2019.